

DESAFIOS E APRENDIZADOS NO INÍCIO DA PRÁTICA DOCENTE: REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO

Ana Paula Rios Morais¹, Maxwell Luiz da Ponte², Francisco Alves Santos³.

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Supervisionado no Ensino Médio I (ESEM I), componente obrigatório da Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE). O estágio constituiu um momento fundamental de formação docente, pois permitiu o contato direto com a realidade escolar. Ao vivenciar o cotidiano de uma escola pública estadual situada em Fortaleza-Ce, foi possível compreender de forma concreta os desafios, exigências e significados da prática educativa. O relato é fundamentado nos registros produzidos no Diário de Campo, elaborado ao longo dos meses de setembro a novembro de 2025, totalizando 68 horas de observação e participação nas aulas de Biologia de turmas dos 1º anos (B e C) e dos 3º anos (A, B e C) do Ensino Médio. O diário foi utilizado como instrumento central para registrar percepções sobre o ambiente escolar, o comportamento dos alunos, as metodologias do professor regente, bem como reflexões pessoais sobre sentimentos, inseguranças e aprendizados. Os resultados foram organizados em dois tópicos: desafios da prática docente e aprendizados construídos no estágio. Entre os principais desafios vivenciados, destacaram-se a insegurança inicial diante da pandemia de COVID-19, que limitou experiências presenciais durante a graduação, o medo de ensinar e não corresponder às expectativas do professor regente, além das dificuldades relacionadas à gestão das turmas. As diferenças entre o ensino idealizado na universidade e a realidade concreta da sala de aula exigiram adaptação, sensibilidade e flexibilidade. Conclui-se que o Estágio Supervisionado no Ensino Médio I (ESEM I) foi uma etapa decisiva na minha formação inicial, possibilitando compreender a docência como um exercício humano. A experiência me permitiu enfrentar as fragilidades, reconhecer as potencialidades e fortalecer minha autonomia como futura professora. Assim, o estágio mostrou-se essencial, para a reflexão e o desenvolvimento, reafirmando sua importância na formação de professores críticos, sensíveis e comprometidos com a educação.

Palavras-chave: Formação docente. Cotidiano escolar. Prática pedagógica. Docência. Biologia.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará (UECE), paula.rios@aluno.uece.br.

² Docente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará (UECE), maxwell.ponte@uece.br

³ Supervisor do Estágio, Professor de Biologia da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, falvesantos11@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado constitui um momento essencial, um dos momentos mais significativos e desafiadores na formação inicial do (a) futuro (a) professor (a), pois é nesse momento que o (a) licenciando (a) tem a oportunidade de vivenciar a verdadeira realidade escolar, a complexidade e a riqueza da prática da educação (Pimenta; Lima, 2019). É nesse espaço que a teoria aprendida na universidade se confronta com a realidade vivida nas escolas e com todos os sujeitos que dela fazem parte. De acordo com Pimenta e Lima (2019, p. 67), o estágio é o espaço de reflexão e de formação, no qual o futuro professor aprende a ler a escola, compreender o contexto educativo e se reconhecer como docente.

No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE), o componente curricular obrigatório de Estágio Supervisionado no Ensino Médio I (ESEM I) busca aproximar os saberes pedagógicos, os conhecimentos específicos da área e a realidade das instituições escolares. Assim, ele permite que o estagiário (a) não apenas observe o funcionamento da escola e o papel do (a) professor (a) regente, mas também desenvolva uma postura crítica e reflexiva sobre o processo de ensino e aprendizagem no âmbito escolar.

Durante a realização do meu primeiro ESEM I, vivenciei situações, sentimentos e descobertas que marcaram profundamente meu processo de formação. Desde o início, enfrentei o medo de não ser capaz de ensinar, de não corresponder às expectativas dos alunos e também do professor regente em que eu iria trabalhar. Essa insegurança estava fortemente relacionada ao contexto da pandemia de COVID-19, que afetou diretamente a minha formação. Iniciei o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tardiamente e em plena pandemia, em 2020 (previsto para março, porém teve início somente em outubro), e só tive aulas presenciais a partir de 2022, o que me privou do contato com professores, colegas e vivências presenciais de aprendizagem.

A falta dessa vivência presencial gerou em mim uma imensa sensação de fragilidade, insegurança e um bloqueio psicológico diante da ideia de ensinar. Sentia que justamente me faltava essa vivência prática, que só o estágio me proporcionou com o decorrer do dia a dia na vivência escolar.

Com o tempo, e principalmente com o convívio com os alunos do Ensino Médio, fui compreendendo que o medo que sentia era uma parte completamente natural de um processo de amadurecimento que acontece com o (a) docente. A docência exige sensibilidade e disposição também para aprender. Como lembra o escritor Paulo Freire (1996, p. 25), ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Essa perspectiva me ajudou muito a perceber que o papel do professor (a) não é o de saber tudo, mas o de criar condições para que o aprendizado aconteça no cotidiano escolar.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo refletir sobre os desafios e aprendizados vivenciados no início da prática docente, a partir da minha experiência no ESEM I, relacionando minha vivência pessoal e as observações do campo à construção da identidade profissional docente.

Além disso, o contato direto com a escola permitiu à estagiária a compreender que a prática docente envolve muito mais do que domínio de conteúdo: exige escutar, observar, adaptar-se e compreender as particularidades de cada turma, de cada aluno. Essa vivência revelou a importância de uma formação conectada com a realidade escolar e contribuiu para fortalecer, pouco a pouco, a minha segurança e a autonomia como futura professora.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esse trabalho caracteriza-se como um relato de experiência, fundamentado nos registros do Diário de Campo — documento que compõe uma das etapas do desenvolvimento do plano de estágio em campo. Esses registros foram elaborados ao longo do ESEM I, realizado em uma escola pública estadual localizada em Fortaleza-Ce.

A instituição atende a diferentes níveis do Ensino Médio, caracterizando-se por um ambiente bastante acolhedor e comprometido com a formação dos alunos (Figura 1). As atividades ocorreram com as turmas do 1º ano B e C e dos 3º anos A, B e C, totalizando um público diversificado em faixa etária, experiências e níveis de aprendizagem. As turmas contavam, em média, com 30 a 40 alunos cada, o que possibilitou uma troca de saberes e vivências durante as ações desenvolvidas.

A escolha por relatar essa experiência se justifica pela importância de dar visibilidade ao processo formativo que ocorre dentro da escola, incluindo percepções, inquietações e descobertas que dificilmente aparecem em avaliações formais. Assim, o Diário de Campo tornou-se não apenas um instrumento de registro, mas também um espaço de reflexão contínua sobre meu desenvolvimento como uma futura professora.

Segundo Minayo (2006, p. 21), a abordagem qualitativa trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que a torna adequada para compreender experiências humanas complexas, como o processo formativo docente. Assim, optei por essa metodologia porque entendo que a docência não pode ser compreendida apenas com base em indicadores quantitativos, mas exige também um olhar atento para as experiências, os sentimentos e as interpretações que surgem no cotidiano escolar.

As atividades do estágio foram realizadas entre os meses de setembro, outubro e novembro de 2025, totalizando 68 horas de observação e participação nas aulas de Biologia (horas correspondentes somente à escola. Pois, a carga horária da disciplina totaliza 102 horas). Nesse período, acompanhei turmas do 1º ano (B e C) e do 3º ano (A, B e C) do ensino médio, observando a atuação e as metodologias utilizadas pelo professor regente, o comportamento e o envolvimento dos alunos, além de participar de algumas atividades de apoio pedagógico, como as regências e o projeto didático.

O diário de campo foi o principal instrumento de registro, contendo observações descritivas, reflexões pessoais e análises sobre o cotidiano escolar. Conforme Abreu *et al.* (2021, p. 5), o diário de aula é um dispositivo pedagógico que favorece a (auto) formação docente, permitindo ao licenciando refletir criticamente sobre sua prática e construir sua identidade profissional.

Durante o ESEM I, os registros foram realizados logo depois de cada dia de observação, contemplando:

1. Descrição do ambiente escolar e das turmas;
2. Observações sobre o comportamento e participação dos alunos;
3. Interações entre professor e os alunos;
4. Reflexões sobre sentimentos, dificuldades e aprendizados pessoais.

Esses quatro tópicos me permitiram um entendimento mais amplo do processo educativo, pois incluíam tanto aspectos objetivos quanto percepções subjetivas, dando mais profundidade à análise. Além disso, ao organizar essas anotações, pude perceber progressos que, no dia a dia, passavam despercebidos, como a segurança ao falar com a turma e a capacidade de compreender melhor o ritmo dos alunos.

A análise desses registros foi feita a partir da releitura e organização das principais percepções que foram surgindo ao longo da experiência, categorizadas em dois tópicos: “Desafios da prática docente” e “Aprendizados construídos no estágio”. Essa organização

do material descritivo foi feita com base no que Pimenta e Lima (2019, p. 72) chamam de práxis, entendida como a junção entre teoria e prática: “o estágio é o espaço privilegiado da práxis, onde o conhecimento teórico se confronta com a realidade, transformando o próprio fazer docente”.

Figura 1 – Fachada da escola estadual onde ocorreu o estágio.

Fonte: Pedro Lucas Magalhães / Google Maps.

3. RELATOS DA EXPERIÊNCIA

O estágio me permitiu vivenciar de perto a rotina da escola e entender, na prática, muitos aspectos que até então eu só conhecia pela teoria. O contato diário com os alunos, professores e demais funcionários ampliou minha visão sobre os desafios e as possibilidades do trabalho docente. Percebi que ensinar vai muito além de explicar conteúdos: envolve escuta, empatia, sensibilidade e a necessidade constante de se adaptar às características de cada turma.

Ao longo dessa experiência, ficou claro para mim que o estágio é um espaço importante de aprendizado e autoconhecimento. Nele, o futuro professor (a) se depara com situações reais que exigem reflexão, tomada de decisões e superação de medos e inseguranças. Essas minhas vivências ajudaram a construir um olhar mais humano e crítico sobre a docência, reforçando que ensinar é um processo dinâmico, cheio de desafios, descobertas e transformações pessoais.

Com base nisso, os resultados e discussões apresentados a seguir foram organizados em duas partes: primeiro, os desafios enfrentados no início da prática docente; depois, os aprendizados e mudanças pessoais que surgiram ao longo dessa trajetória.

3.1 Desafios enfrentados no início do estágio

O primeiro desafio que enfrentei foi lidar com a minha própria insegurança. Nos primeiros dias de estágio, eu tinha medo de falar na frente dos alunos e de ser avaliada negativamente pelo professor regente, justamente por essa insegurança. Esse sentimento de incapacidade vinha muito da falta de experiências presenciais no início da minha graduação. Como afirma Nóvoa (2009, p. 35), a formação docente não se faz apenas por acumulação de cursos, mas através de um trabalho reflexivo sobre as experiências

vividas. Com isso, percebi que o estágio era justamente o espaço que eu precisava para começar a superar essa limitação.

Outro desafio importante foi a gestão das turmas. Nas turmas dos 1º anos B e C, percebi que os alunos aprendiam em ritmos diferentes e apresentavam níveis variados de atenção. Alguns demonstravam muito interesse, enquanto outros pareciam desmotivados ou dispersos. Já nas turmas dos 3º anos A, B e C, o desafio se assumia outra forma: embora fossem mais maduros, muitos alunos demonstravam ansiedade e cansaço devido à intensa preparação para o ENEM e o vestibular da UECE. Esse cenário exigiu ainda mais sensibilidade, pois o comportamento variava conforme a pressão emocional que enfrentavam.

Para lidar com essas realidades tão distintas, precisei desenvolver empatia e atenção constante ao clima da sala, ajustando minha postura conforme as necessidades de cada grupo. Freire (1996, p. 58) lembra que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”, e essa ideia foi essencial para entender que cada estudante aprende de um jeito próprio.

Além disso, notei a diferença entre o que estudamos na universidade e o que realmente acontece na escola. Muitas vezes, o planejamento idealizado não combinava com a prática, e isso exigia improviso e adaptação. Com o tempo, compreendi que essa flexibilidade faz parte da docência. Tardif (2014, p. 47) reforça essa ideia ao afirmar que “os professores constroem seus saberes na ação, a partir da prática cotidiana e das interações com os alunos”.

3.2 Aprendizados e transformações pessoais

Com o decorrer das semanas, comecei a transformar o medo em aprendizado. Descobri que ensinar também é um processo de aprender, e que o professor está sempre em processo de formação. Essa minha percepção se aproxima da visão freireana de educação como prática de liberdade, diz que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, 1996, p. 23).

Percebi também que o diálogo se mostrou sendo uma ferramenta fundamental para conquistar a atenção e o respeito da turma. Quando passei a conversar mais com os alunos e a demonstrar interesse por suas dúvidas e opiniões, notei que o ambiente se tornava mais leve e colaborativo. Essa experiência mostrou a importância da afetividade no processo educativo e que ela faz diferença.

Outro aprendizado significativo foi compreender que o erro faz parte do processo da formação docente. No início, eu temia errar ao responder perguntas. Mas, percebi que os erros se tornavam oportunidades de reflexão e crescimento, e isso me ajudaria nesse processo na rotina escolar. Como argumenta Schön (2000, p. 34), a prática reflexiva implica aprender com a ação, questionar os próprios passos e reconstruir o saber-fazer.

Por fim, percebi uma grande mudança em minha autopercepção como futura professora. O estágio não apenas me aproximou da realidade escolar, como também me ajudou a reconhecer meus medos, e transformar isso em motivação. Essa experiência revelou que a docência é um caminho contínuo de superação, empatia e construção de si mesma.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do ESEM I foi uma experiência de autodescoberta e crescimento profissional. Os desafios que enfrentei, como a insegurança, o medo de não conseguir ensinar, a gestão da turma e a adaptação ao dia a dia da escola, foram importantes para que eu desenvolvesse uma postura mais reflexiva e confiante diante da docência.

Registrar e analisar minhas vivências no diário de campo também foi muito importante para criar uma visão mais crítica sobre minha prática. Como destacam os autores Abreu *et al.* (2021), a escrita reflexiva ajuda o estagiário a “interpretar e ressignificar” sua trajetória, tornando o estágio um momento de autoformação.

Com o tempo, entendi que o medo inicial não significava uma incapacidade, mas sim um ponto de partida para aprender mais. Aprendi também que ser professora não é dominar tudo, e sim estar sempre disposta à aprender também. Freire (1996, p. 69) lembra que “ninguém nasce educador — torna-se educador, em permanente formação”, o que reforça essa compreensão.

Dessa forma concluo que minha experiência mostrou que o ESEM I é uma etapa fundamental na formação docente. Ele nos permite vivenciar a escola de verdade, enfrentar as fragilidades e construir uma identidade profissional baseada em reflexão, empatia e esperança. Como afirma Pimenta e Lima (2019, p. 89), a docência é um exercício humano, ético e político, e o estágio é o seu primeiro ensaio.

Além disso, esse estágio me ajudou bastante a perceber o quanto a sala de aula é um espaço vivo, cheio de mudanças, surpresas e aprendizados que vão além do que imaginamos na universidade. Cada conversa com os alunos, cada dúvida perguntada e até mesmo os momentos de silêncio contribuíram para que eu compreendesse melhor o meu papel. Essa vivência me mostrou que ser professora também é construir relações, criar vínculos e entender que o processo de ensinar e aprender acontece de forma conjunta, no ritmo e na realidade de cada turma e de cada aluno.

REFERÊNCIAS

ABREU, S. M. B.; SABÓIA, W. N.; NOBREGA-TERRIEN, S. M.; FARIAS, I. M. S. de. Diários de aula na (auto) formação docente: dispositivo pedagógico no Estágio Supervisionado. **Revista de Educação, Ciência e Cultura**, v. 26, n. 1, p. 1-10, 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

NÓVOA, A. **Professores: imagens do futuro presente**. Lisboa: Educa, 2009.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2019.

SCHÖN, D. A. **Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 2000. 256 p.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2014.